

KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI

Jumayeva Guzal Sherxon qizi

TDIU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947391>

Kirish. Bugungi kunda korporativ boshqaruv samaradorligi kompaniyaning barqaror ishlashi va raqobatbardoshligida muhim omilga aylangan. Ilmiy adabiyotlarda bu masalani tushuntirish uchun turli nazariy yondashuvlar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ularning har biri muammoni cheklangan doirada izohlaydi. Shu sababli, korporativ boshqaruv samaradorligini turli nazariyalar kesimida ko'rib chiqish, ularni solishtirish va ularning kuchli hamda zaif tomonlarini aniqlash zarur. Ushbu tezisning maqsadi korporativ boshqaruv samaradorligiga ta'sir qiluvchi to'rt asosiy nazariy yondashuv bo'lgan agentlik nazariyasi, manfaatdor tomonlar nazariyasi, resurslarga bog'liqlik nazariyasi va tranzaksiya xarajatlari nazariyasini tahlil qilish va ularning imkoniyatlari hamda cheklovlarini baholashdir.

Asosiy qism. Korporativ boshqaruv samaradorligi odatda ikki asosiy yo'nalishda ko'riladi:

- Ichki boshqaruv jarayonlari (hisobotlilik, nazorat, qaror qabul qilish sifatining yaxshilanishi);
- tashqi qiymat yaratish qobiliyati (bozor talabiga moslashish, ishonch orttirish, resurslarni jalb qilish).

Shuning uchun samaradorlikni faqat moliyaviy natijalar bilan baholash yetarli emas. Boshqaruv madaniyati, manfaatdor tomonlar bilan munosabatlar va tashqi resurslardan oqilona foydalanish ham samaradorlikka ta'sir qiladi. Shu sababli, korporativ boshqaruv samaradorligini to'liq tushunish uchun uni turli nazariy qarashlar nuqtai nazaridan ham ko'rib chiqish zarur. Chunki har bir nazariya samaradorlikka ta'sir qiluvchi alohida omilni yoritadi va ushbu omillar birgalikda umumiy manzarani shakllantiradi.

Agentlik nazariyasiga ko'ra, boshqaruvchilar va aksiyadorlar manfaatlari har doim mos kelavermaydi. Shu sababli samaradorlikni oshirish uchun nazorat mexanizmlari, direktorlar kengashi mustaqilligi va audit tizimlari muhim deb qaraladi.

Kuchli tomonlari	Zaif tomonlari
samaradorlikni moliyaviy natijalar va nazorat darajasi orqali o'lchash mumkin.	insonni faqat o'z manfaatini ko'zlovchi sifatida tasavvur qiladi.
boshqaruvchilarning javobgarligini mustahkamlashga yordam beradi.	ishonch, motivatsiya va madaniyatni hisobga olmaydi.
	rivojlanayotgan davlatlarda to'liq ishlashi qiyin.

Manfaatdor tomonlar nazariyasiga ko'ra esa, kompaniya faqat aksiyadorlar manfaatini emas, balki barcha manfaatdor tomonlar, xodimlar, mijozlar, davlat, hamjamiyat manfaatlarini hisobga olishi lozim. Samaradorlik ushbu tomonlarning qoniqishi va ularga yetkazilgan qiymat orqali shakllanadi. ESG tamoyillari ham aynan shu yondashuvga tayanadi.

Kuchli tomonlari	Zaif tomonlari
ishonch va barqaror rivojlanishni e'tiborga oladi.	manfaatdor tomonlar juda ko'p bo'lgani uchun baholash murakkab.
nomoddiy omillar (reputatsiya, obro')ni samaradorlikka qo'shadi.	barcha tomonlarni bir vaqtning o'zida qondirish amalda qiyin.

Resurslarga bog'liqlik yondashuviga ko'ra, kompaniya samaradorligi uning tashqi resurslarni qanchalik jalb qila olishi bilan belgilanadi. Kapital, texnologiya, bilim, tarmoq aloqalari va davlat bilan hamkorlik samaradorlikka bevosita ta'sir qiladi. Kuzatuv kengashiga tashqi ekspertlar yoki aloqador shaxslar jalb qilinishi ham shu nuqtai nazardan izohlanadi.

Kuchli tomonlari	Zaif tomonlari
tashqi muhit bilan ishlash samaradorlik uchun muhimligini ko'rsatadi.	ichki boshqaruv jarayonlariga yetarlicha e'tibor bermaydi.
direktorlar kengashidagi tajribali yoki aloqador a'zolar ahamiyatini asoslaydi.	resurslarga haddan tashqari urg'u berishi mumkin.

Tranzaksiya xarajatlar nazariyaga ko'ra, samaradorlikni tranzaksiya xarajatlarini minimallashtirish bilan bog'laydi. Bunda kompaniya ichki va tashqi operatsiyalarni qaysi variantda kamroq xarajat bilan bajarishi mumkinligi muhim. Shartnomalar sifati, monitoring xarajatlari, outsourcing yoki insourcing qarorlari samaradorlikni belgilaydi.

Kuchli tomonlari	Zaif tomonlari
xarajatlar asosida samaradorlikni aniq baholash imkonini beradi.	inson xatti-harakatini haddan tashqari soddalashtiradi.
tashkiliy tuzilmani tanlashda foydali tushunchalar beradi.	ijtimoiy omillarni hisobga olmaydi.

Korporativ boshqaruv samaradorligini izohlashga urinuvchi to'rt nazariya turli jihatlarni yoritgani sababli, ularni bir-biridan alohida emas, balki umumiy tasavvurni kengaytiruvchi komponentlar sifatida ko'rish maqsadga muvofiqdir. Agentlik nazariyasi nazorat va monitoringning ahamiyatini ko'rsatib, samaradorlikni moliyaviy ko'rsatkichlar orqali baholaydi. Manfaatdor tomonlar nazariyasi esa kompaniyaning kengroq ijtimoiy manfaatlarni qondirishini taqozo etadi va samaradorlikni jamiyatga, xodimlarga va boshqa manfaatdor tomonlarga yetkazilgan qiymat orqali tushuntiradi. Resurslarga bog'liqlik nazariyasi tashqi resurslar bo'lgan kapital, texnologiya, tarmoq aloqalari korporativ samaradorlikka qanday ta'sir qilishini yoritadi. Tranzaksiya xarajatlari nazariyasi esa samaradorlikni operatsion xarajatlarni kamaytirish va strukturaviy tanlovlarni optimallashtirish orqali ta'minlanishini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvlar birgalikda ko'rib chiqilganda, korporativ boshqaruv samaradorligi nazorat tizimlari, ijtimoiy omillar, tashqi resurslar va tranzaksiya xarajatlari uyg'unligiga asoslanishini o'rsatadi.

Xulosa. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, korporativ boshqaruv samaradorligini izohlashda turli nazariy yondashuvlar muhim bo'lsada, ularning har biri masalaning faqat bitta qirrasini yoritadi. Agentlik nazariyasi nazorat va javobgarlikni kuchaytirish orqali samaradorlikka erishishni tushuntiradi, manfaatdor tomonlar nazariyasi esa kompaniya faoliyatining ijtimoiy va ma'naviy jihatlarni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. Resurslarga bog'liqlik nazariyasi tashqi resurslar va hamkorliklar ahamiyatini ko'rsatadi, transaction xarajatlar nazariyasi esa operatsion jarayonlarning samarali tashkil etilishini markazga qo'yadi. Bu nazariyalar birgalikda

o‘rganilganda korporativ boshqaruv samaradorligi faqat moliyaviy natijalar bilan emas, balki boshqaruv sifati, tashqi resurslarga kirish imkoniyatlari, manfaatdor tomonlar bilan munosabatlar va operatsion xarajatlarning oqilona boshqarilishi kabi omillarning uyg‘unligidan shakllanishi ayon bo‘ladi. Shuning uchun samaradorlikni baholashda bitta nazariyaga tayanish to‘liq natija bermaydi, aksincha, turli nazariy yondashuvlarning ustun jihatlarini birlashtirgan kompleks modelga ehtiyoj mavjud. Natijada, korporativ boshqaruv samaradorligi ko‘p qirrali tushuncha bo‘lib, uni chuqur anglash va amaliyotga tatbiq etish uchun integrativ nazariy yondashuv eng maqbul yo‘l sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bakri M. A. Integrating agency and resource dependence theories to examine the impact of corporate governance and innovation on firm performance // *Future Business Journal*. – 2024. – T. 10, № 1. – B. 1–14. – DOI: 10.1186/s43093-024-00324-6.
2. Bui H. The impacts of corporate governance on firms’ performance // *Journal of Financial Reporting and Compliance*. – 2024. – T. 6, № 2. – B. 45–62. – DOI: 10.1108/JFRC-01-2023-0012.
3. Jiang Y., Li X., Zhang H., Wang Q. Corporate governance, cash holding, and firm performance in an emerging market // *International Journal of Finance & Economics*. – 2024. – T. 29, № 3. – B. 2787–2803. – DOI: 10.1002/ijfe.2804.
4. Basuony M. A. K., Mohamed E. K. A., Hussainey K. Sustainability, corporate governance, and firm performance: Evidence from emerging markets // *Corporate Ownership & Control*. – 2023. – T. 20, № 3 (Special Issue). – B. 27–40. – DOI: 10.22495/cocv20i3siart3.
5. Fei Y. Resource dependence and enterprise ESG performance // *Frontiers in Ecology and Evolution*. – 2024. – T. 12. – B. 1–14. – DOI: 10.3389/fevo.2024.1344318.
6. Yip P. C. W., Pang E. Corporate governance and firm performance in listed companies: Evidence from China // *Corporate Governance and Sustainability Review*. – 2023. – T. 7, № 3. – B. 48–61. – DOI: 10.22495/cgsrv7i3p4.